

Вавілова В.В.

*викладач кафедри економіки підприємств
та інформаційних технологій,
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1809-3324>*

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ В СТРУКТУРІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ АПТЕЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

**JEL Classification: M1
SECTION “ECONOMICS”. Економіка**

Анотація.

В статті відзначено умови формування ефективної логістичної системи підприємства. Визначено трактування механізму управління логістичною системою аптечної мережі. Окреслено принципи, на яких ґрунтується процесний підхід управління. Запропоновано механізм управління логістичної системи аптечного підприємства, сформований на основі процесного підходу. Визначено стратегії розвитку аптечних мереж в залежності від чинників зовнішнього і внутрішнього середовища.

Ключові слова: логістична система підприємства, аптечна мережа, механізм управління, стратегія розвитку.

Annotation.

The article notes the conditions for the formation of an effective logistics system of the enterprise. The interpretation of the control system of the logistics system of the pharmacy network is determined. The principles on which the process approach of management is based are outlined. The mechanism of management of logistic system of the pharmaceutical enterprise formed on the basis of the process approach is offered. Strategies for the development of pharmacy networks depending on external and internal environmental factors are identified.

It is determined that the control mechanism of the logistics system of the pharmacy network is a holistic set of interconnected methods, tools, forms, methods, techniques, techniques and procedures of integrated dynamic management of the existing set of organizational, managerial, functional, infrastructural and resource components of the logistics system. the effect of its functioning and sustainable development.

The main functions of the logistics system of the pharmacy network are management decisions based on data on the real state of the logistics system of the enterprise; regulation of logistics flows; control over the implementation of logistics operations; forecasting the behavior of the logistics system; optimization of

business processes of the logistics system; logistics system planning; optimization of the transport system and organization of warehousing, etc.

When building an effective mechanism for managing the logistics system of pharmacy networks, the following tasks are solved: development and implementation of new organizational and economic schemes of interaction of system objects, rules and principles of interaction; construction of a single integrated information space (information support system); choice of methods for building models and algorithms for optimizing business processes of the logistics system. The need to increase the efficiency of pharmaceutical companies in the format of pharmacy networks in general and the efficiency of their logistics systems in particular requires the search for rational directions and tools to improve logistics, development of appropriate measures and application of methods to justify development strategies.

Possible strategies for the development of logistics systems of pharmacy networks in the article are: offensive strategies (reorientation to attractive markets, entering new promising markets, investment and growth), defense strategies (optimization and improvement of existing positions, protection of own positions), retreat strategies and liquidation strategies. However, the final choice of the strategic direction of development of logistics systems of pharmacy networks depends on the current state and efficiency of the pharmacy network, the availability of resources necessary for the implementation of strategies (financial, labor, material, etc.), the degree of risk.

Keywords: enterprise logistics system, pharmacy network, management mechanism, development strategy.

Вступ. Складність конкурентних умов ринкової економіки зумовлює необхідність формування ефективних механізмів управління логістичними системами суб'єктів господарювання, проведення їх оптимізації та вдосконалення з урахуванням як реально поставлених завдань і встановлення перспектив подальшого розвитку. Побудова ефективного механізму управління логістичними системами аптечних мереж переслідує мету оптимізувати та вдосконалити вже існуючу логістичну систему як в перспективі її функціонування, так і в реальному часі. Це є об'єктивною необхідністю, коли на сучасному ринку майже кожне підприємство повинно «виживати» в складних конкурентних умовах ринкової економіки. Механізм управління логістичними системами аптечних мереж має бути гнучким та адаптивним, враховувати існуючі умови зовнішнього середовища, дозволяти вчасно реагувати на динамічні зміни ринку та містити у своїй структурі етапи обґрунтування, вибору і реалізації ефективних стратегій розвитку.

У науковій літературі протягом останніх років накопичено чималий досвід удосконалення загальних принципів і механізмів діяльності підприємств із використанням логістики. Не применшуючи теоретичної і практичної значущості наукових розробок, слід визнати відсутність комплексного механізму управління логістичними системами такого специфічного суб'єкта ринку як аптечні мережі.

Мета статті – обґрунтування стратегій розвитку в структурі механізму управління логістичними системами аптечних підприємств.

Результати дослідження.

На думку автора, механізм управління логістичною системою аптечної мережі – це цілісний комплекс взаємозв'язаних методів, інструментів, форм, способів, методів, прийомів і процедур інтегрованого динамічного управління наявною сукупністю організаційно-управлінських, функціональних, інфраструктурних і ресурсних складових логістичної системи з метою забезпечення максимального ефекту її функціонування і стійкого розвитку.

Приймаючи до уваги поставлене завдання розробки механізму управління логістичними системами аптечних мереж на основі процесного підходу, конкретизуємо сутність та особливості останнього.

Процесний підхід – це розгляд всієї діяльності суб'єкта господарювання як мережі взаємодіючих процесів, що протікають усередині організаційної структури і реалізують мету його існування. М.Х. Мескон дає наступне визначення процесного підходу: «Процесний підхід до управління – підхід..., що базується на концепції, згідно з якою управління є безперервною серією взаємопов'язаних дій або функцій» [1].

Ці дії, кожна з яких сама по собі вже є процесом, значною мірою визначають успіх діяльності організації. Вони дістали назву «управлінські функції». Кожна управлінська функція – це також процес. Отже, процес управління являє собою суму всіх функцій.

Автором концепції процесного підходу є Л. Файоль, який вважав, що «управляти означає пророкувати і планувати, організовувати, розпоряджатися, координувати і контролювати», про це йдеться в дослідженні [2].

Процесний підхід ґрунтується на декількох принципах. Впровадження цих принципів дозволяє значно підвищити ефективність роботи, проте разом з тим, потребує високої корпоративної культури:

1. *Принцип взаємозв'язку процесів.* Організація являє собою мережу процесів. Процесом є будь-яка діяльність, де має місце виконання робіт. Всі процеси взаємопов'язані між собою;

2. *Принцип затребуваності процесу.* Кожен процес повинен мати мету, а його результати повинні бути затребувані. У результатів процесу повинен бути свій споживач – внутрішній чи зовнішній.

3. *Принцип документування процесів.* Діяльність по процесу необхідно документувати. Це дозволяє стандартизувати процес і отримати базу для зміни і подальшого вдосконалення процесу.

4. *Принцип контролю процесу.* Кожен процес має початок і кінець, які визначають межі процесу. Для кожного процесу в рамках заданих меж повинні бути визначені показники, що характеризують процес і його результати.

5. *Принцип відповідальності за процес.* У виконанні процесу можуть бути задіяні різні спеціалісти і працівники, але відповідати за процес і його результати має одна людина.

Структурно механізм управління логістичними системами аптечних мереж на основі процесного підходу представлено на рис. 1.

Необхідність формування механізму управління логістичними системами аптечних мереж (ЛСАМ) впливає з того, що він дає змогу швидко реагувати на

зміни внутрішнього та зовнішнього середовища за рахунок урахування великої кількості факторів і наявності необхідної кількості потрібної інформації.

Рис. 1. Механізм управління ЛСАМ, сформований на основі процесного підходу

Джерело: побудовано автором

Центральним елементом пропонованого механізму виступає інтегрована логістична система, що представлена сукупністю чотирьох підсистем (функціональної, інфраструктурної, організаційно-управлінської та ресурсної), взаємодія яких забезпечує досягнення цілей функціонування і розвитку логістичних систем аптечних мереж.

Економічний механізм управління ЛСАМ має чітку структуру взаємодії елементів всіх рівнів. Її елементами можуть також виступати підсистеми інформаційного забезпечення, управління запасами та забезпечення сировиною, розподілу готової продукції (більш деталізовані складові функціональної підсистеми).

Основними функціями ЛСАМ є прийняття управлінських рішень на основі даних про реальний стан логістичної системи підприємства; регулювання

логістичних потоків; контроль виконання логістичних операцій; прогнозування поведінки логістичної системи; оптимізація бізнес-процесів логістичної системи; планування логістичної системи; оптимізація транспортної системи та організація складського господарства та ін.

При побудові ефективного механізму управління логістичною системою аптечних мереж вирішуються наступні завдання: розробка і впровадження нових організаційно-економічних схем взаємодії об'єктів системи, правил і принципів взаємодії; побудова єдиного інтегрованого інформаційного простору (системи інформаційного забезпечення); вибір методів побудови моделей та алгоритмів оптимізації бізнес-процесів логістичної системи [3].

Крім того, створюваний механізм повинен мати здатність гнучкого реагування на зміни ринкових і виробничих ситуацій. До таких змін зовнішнього середовища можна віднести зміни попиту на лікарські засоби і вироби медичного призначення, зміни транспортних тарифів, введення або виведення з ладу тих чи інших транспортних каналів, зміни процентних ставок кредитування.

Тому керуюча ЛСАМ обов'язково має бути системою зі зворотним зв'язком. Характер виконуваних логістичних операцій змінюється з плином функціонування системи в результаті впливу зовнішніх умов.

Зростання нестабільності зовнішнього середовища логістичних систем аптечних мереж при значній мірі їх інтегрованості формує потребу в стратегічному управлінні. При цьому інтегрована логістична система повинна бути адаптивною до змін внутрішнього та зовнішнього середовища, а стратегія, в свою чергу, описувати сукупність обраних принципів дій для досягнення поставлених цілей.

В умовах значного впливу кон'юнктурних чинників і високої конкуренції серед аптечних операторів фармацевтичного ринку для аптечних мереж необхідною умовою для розвитку і підвищення конкурентоспроможності виступає формування ефективної стратегії.

Завдання формування і вибору стратегій розвитку аптечних мереж полягає в тому, щоб узгоджено використовувати їх внутрішній динамічний потенціал і шанси на успіх у зовнішньому середовищі для забезпечення ефективного функціонування і перспективного розвитку аптечної мережі.

Розробка стратегій розвитку логістичних систем аптечних мереж передбачає визначення перспективних пріоритетів аптечного бізнесу, бачення вектора (напряму розвитку) і фокусу (точка концентрації – бажана ціль) розвитку через стратегічне і логістичне планування, використання маркетингового і логістичного інструментарію для формування можливості прийняття найбільш оптимальних рішень в умовах впливу чинників внутрішнього і зовнішнього середовища.

Необхідність підвищення результативності функціонування фармацевтичних підприємств у форматі аптечних мереж в цілому та ефективності їх логістичних систем зокрема вимагає пошуку раціональних напрямів й інструментів удосконалення логістичної діяльності, розробки відповідних заходів та застосування методик обґрунтування стратегій розвитку.

В результаті детального дослідження процесу розробки і вибору стратегій розвитку та узагальнення даних наукової літератури можна виділити основні етапи формування стратегій розвитку логістичних систем аптечних мереж:

1. *Аналіз зовнішнього середовища:*

а) дослідження стану та тенденцій розвитку аптечного сегменту фармацевтичного ринку – аналіз ключових показників у розрізі основних суб'єктів фармацевтичного ринку – виробників, постачальників, посередників, аптечних закладів, споживачів, державних органів та недержавних інститутів (динаміка обсягів виробництва та реалізації фармацевтичної продукції, кількості аптечних закладів, роздрібно-товарообігу аптек та аптечних мереж, забезпечення населення аптечними закладами, рівень та динаміка запасів фармацевтичних товарів у торгових мережах, на складах підприємств оптової та роздрібно-торгівлі, середньомісячний виторг аптечних мереж, рівень конкуренції, особливості законодавчого регулювання аптечної торгівлі тощо);

б) оцінка привабливості роботи аптечних мереж на певних сегментах ринку (регіональних, міських, локальних) – реалізується за допомогою інструментів самоорганізованих карт Кохонена за групами демографічних, економічних і соціальних чинників зовнішнього середовища на національному, регіональному і локальному рівнях.

2. *Діагностика конкурентоспроможності аптечних мереж*, визначення поточної позиції (рейтингу) досліджуваної мережі в порівнянні з основними конкурентами – здійснюється на основі рейтингового методу за показниками розміру мереж (кількість торгових точок), товарообігу, наявності капіталу, фінансового стану, кваліфікації і продуктивності праці персоналу, рівня менеджменту та матеріально-технічного забезпечення, витрат і прибутковості.

3. *Аналіз внутрішнього середовища ЛСАМ* – проводиться інтегральним методом за групами показників функціональної та інфраструктурної підсистем.

Авторський підхід дозволяє оцінити ефективність логістичних систем аптечних мереж у динаміці за основними складовими, а також ступінь впливу інфраструктурної підсистеми на функціональну.

Дослідження цього впливу надає можливість виявити чинники підвищення ефективності ЛСАМ: прямі – за рахунок оптимізації складових функціональної підсистеми (постачання, транспортування, складування, виробництва, збуту) та опосередковані – шляхом удосконалення інфраструктурної підсистеми (поліпшення управління інформаційною, організаційною складовими, ефективне управління матеріальними, фінансовими і трудовими ресурсами), які можуть бути покладені в основу формування стратегій довгострокового розвитку логістичних систем аптечних мереж.

4. *Розробка та обґрунтування стратегічних напрямів розвитку аптечних мереж* з урахуванням стану зовнішнього і внутрішнього середовища.

5. *Оцінка розроблених стратегічних альтернатив розвитку і вибір найбільш оптимального варіанту.*

Представлені етапи процесу розробки стратегій розвитку логістичних систем аптечних мереж мають свої характерні особливості, цілі і склад процедур, послідовна реалізація яких в поєднанні з правильно підібраним набором інструментів дозволяє керівництву ефективно розробляти стратегії розвитку в залежності від умов зовнішнього середовища, цілей господарської і логістичної діяльності та поточного стану аптечної мережі.

На рис. 2 нами представлено матрицю стратегій розвитку аптечних мереж в залежності від стану зовнішнього і внутрішнього середовища.

Рис. 2. Стратегії розвитку аптечних мереж в залежності від чинників зовнішнього і внутрішнього середовища

Джерело: побудовано автором

Основним показником, що визначає стан зовнішнього середовища, обрано ступінь привабливості ринків (регіональних, місцевих, локальних).

Стан внутрішнього середовища характеризують показники конкурентоспроможності аптечних мереж, ефективності логістичної діяльності, які визначають їх внутрішній потенціал розвитку: низький, середній, високий.

Співвідношення між рівнями привабливості ринку (низька, середня, висока) і потенціалу розвитку аптечних мереж (низький, середній, високий) утворюють 9 квадрантів, в рамках кожного з яких автором запропоновано різні стратегії розвитку аптечних мереж.

Якщо за результатами оцінки зовнішніх і внутрішніх чинників певна аптечна мережа потрапила у *квадрант 1*, то в цьому разі їй доцільно застосувати стратегію виходу з непривабливого ринкового сегменту.

Оскільки потенціал цієї мережі оцінюється низьким рівнем, виникають складнощі з переходом на більш перспективні ринкові сегменти (квадранти 2, 3). Однак у разі підвищення внутрішнього потенціалу це може стати можливим (попередній перехід у квадрант 4).

Квадранти 2 і 3 характеризуються низьким потенціалом розвитку аптечних мереж, однак при цьому привабливість ринків є середньою і високою, тому аптечним мережам у цих квадрантах необхідно підвищувати ефективність господарської і логістичної діяльності з метою переходу у ліпші квадранти 5 і 6 відповідно.

При середньому рівні потенціалу розвитку мережі та низькій привабливості ринку (*квадрант 4*) слід керуватися стратегією виходу на нові перспективні сегменти високої (першочергово) і середньої привабливості.

Для аптечних мереж *квадранту 5* оптимальною є стратегія стриманого зростання, оскільки внутрішніх резервів для стрімкого зростання не вистачає (середній рівень потенціалу). Однак цього можна досягти за одночасного застосування стратегії підвищення ефективності (перехід у *квадрант 8*).

Для досягнення цілей розвитку (фокусу розвитку) аптечним мережам *квадранту 6* доцільно керуватися стратегією підвищення ефективності.

У випадку високого рівня внутрішнього потенціалу і низької привабливості ринку (*квадрант 7*) аптечні мережі повинні реалізувати стратегію виходу на нові перспективні ринки середньої привабливості (*квадрант 8*) та через стратегію інтенсивного зростання – високої привабливості (*квадрант 9*).

Для аптечних мереж *квадранту 9* найважливішим завданням є збереження існуючих ринкових позицій та ефективна оборонна стратегія, оскільки висока привабливість ринку сприяє посиленню конкуренції.

Таким чином, реалізація загальних стратегій розвитку аптечних мереж може бути доповнена оптимальним співвідношенням елементів комплексу маркетингу (товарна, цінова, збутова, комунікаційна політика).

Комбінація комплексу маркетингу здійснюється у відношенні до наступних об'єктів: продукт (асортимент, супутній сервіс); ціна (ціна виробництва, споживання, умови оплати); розподіл (складування, поставки, робота зі споживачами, канали збуту, організація продажів); комунікації (реклама, пропаганда, зв'язки з громадськістю). Характерним є те, що комплекс маркетингу однаковий для всіх стратегій розвитку.

Відмінності, головним чином, визначаються питомою вагою використання елементів та структурними зв'язками між компонентами [4, с. 14-15].

Представлені на рис. 2 загальні стратегії розвитку аптечних мереж, на думку автора даного дослідження, повинні бути уточнені з урахуванням поточного рівня ефективності логістичної системи у розрізі її складових – функціональної та інфраструктурної підсистем.

Наша позиція обумовлена тим, що характерною особливістю функціонування аптечних мереж є необхідність постійного вирішення завдань матеріально-технічного забезпечення, постачання, розподілу фармацевтичної продукції, складування, трансформування, тобто виконання логістичних функцій.

У зв'язку з цим завданням є створення методики формування стратегій розвитку логістичних систем аптечних мереж, яка одночасно враховувала би рівень ефективності логістичної системи у площинах функціональної та інфраструктурної складових, а також стан зовнішнього середовища аптечних мереж. На рисунку 3 нами представлена матриця формування стратегій розвитку логістичних систем

аптечних мереж.

Для її побудови необхідно попередньо визначити три параметри, які виступають осями координат: інтегральний показник ефективності функціональної складової логістичних систем аптечних мереж, інтегральний показник ефективності інфраструктурної підсистеми ЛСАМ та рівень привабливості ринку.

Рис. 3. Матриця стратегій розвитку логістичних систем аптечних мереж
Джерело: побудовано автором

Привабливість ринку (регіонального, міського, локального) – перший ключовий параметр матриці. Він впливає на доцільність великих вкладень у розвиток аптечної мережі на обраному ринковому сегменті, є індикатором для отримання надприбутків у сегменті.

Показники привабливості ринку включають оцінку демографічних (чисельність та щільність населення у сегменті), економічних (рівень наявних доходів населення, обсяг реалізації фармацевтичної продукції, рівень конкуренції і т.д.) і соціальних (кількість лікувально-профілактичних установ, зайняте населення у сфері торгівлі й охорони здоров'я) чинників.

Інтегральний показник ефективності функціональної складової логістичної системи аптечної мережі виступає другим ключовим параметром матриці.

Від того, наскільки ефективно виконуються в логістичній системі основні логістичні функції постачання, транспортування, складування, виробництва і збуту, залежать особливості стратегії довгострокового розвитку логістичних систем аптечних мереж і першочергові завдання такого розвитку.

Цей показник є функцією від узагальнюючих показників за основними підсистемами:

$$E_{\phi c} = f \left[\begin{array}{l} I_1 = g(K_{11} \dots K_{14}); I_2 = g(K_{21} \dots K_{24}); I_3 = g(K_{31} \dots K_{34}); \\ I_4 = g(K_{41} \dots K_{44}); I_5 = g(K_{51} \dots K_{54}) \end{array} \right], \quad (1)$$

де $E_{\phi c}$ – ефективність функціональної підсистеми ЛСАМ;

f, g – функції залежності;

$I_1 \dots I_5$ – комплексні показники за підсистемами постачання, транспортування, складування, виробництва та збуту відповідно;

$K_{11} \dots K_{54}$ – індекси зростання індивідуальних показників у розрізі виділених підсистем.

Ефективність інфраструктурної підсистеми ЛСАМ – третій ключовий параметр матриці, запропонованої автором. Цей інтегральний показник впливає на можливість аптечних мереж повною мірою реалізовувати свій внутрішній потенціал розвитку та дозволяє віднайти опосередковані резерви підвищення ефективності логістичної діяльності. Він залежить від ефективності інформаційної, організаційної підсистем, підсистем забезпечення інформаційними, трудовими, фінансовими і матеріальними ресурсами:

$$E_{ic} = f \left[\begin{array}{l} I_6 = g(K_{61} \dots K_{63}); I_7 = g(K_{71} \dots K_{73}); I_8 = g(K_{81} \dots K_{83}); \\ I_9 = g(K_{91} \dots K_{93}); I_{10} = g(K_{101} \dots K_{103}) \end{array} \right], \quad (2)$$

де E_{ic} – ефективність інфраструктурної підсистеми ЛСАМ;

f, g – функції залежності;

$I_6 \dots I_{10}$ – узагальнені показники за підсистемами інформаційного, організаційного забезпечення, забезпечення трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами відповідно;

$K_{61} \dots K_{103}$ – індекси зростання індивідуальних показників у розрізі виділених підсистем.

У горизонтальній площині матриці, зображеної на схемі рисунка 3 відображені рівні (низький, середній, високий) інтегральних показників ефективності функціональної $E_{\phi c} = f(I_1 \dots I_5)$ та інфраструктурної $E_{ic} = f(I_6 \dots I_{10})$ складових логістичної системи аптечної мережі, що виступають внутрішньосистемними параметрами.

Вертикальну вісь утворює зовнішньосистемний показник привабливості ринкових сегментів, рівень якого (низький, середній, високий) визначається за допомогою методики побудови самоорганізованих карт Кохонена з урахуванням демографічних, економічних і соціальних зовнішніх чинників.

Від рівня виділених в якості осей координат показників залежить стратегія розвитку логістичних систем аптечних мереж:

- чим вище ефективність функціональної й інфраструктурної підсистем логістичної системи та рівень привабливості ринку, тим вище потенціал досягнення успіхів в аптечному бізнесі мереж;

- чим слабше ефективність складових логістичної системи аптечних мереж, чим нижче привабливість ринку, тим меншими є можливості для розвитку ЛСАМ.

Від остаточної оцінки рівня ефективності складових логістичної системи аптечної мережі та рівня привабливості ринку будуть залежати важливі стратегічні рішення, що визначають успіх аптечної мережі у довгостроковій перспективі. Після того, як визначені значення рівнів за всіма трьома інтегральними показниками, переходимо безпосередньо до побудови матриці стратегій розвитку аптечних мереж, що налічує 27 квадрантів (3×3×3).

Стратегічний напрям розвитку ЛСАМ залежить від того, який з 27 квадрантів займає аптечна мережа в матриці (рис. 3). В таблиці додатку П приведені основні напрями стратегічних рішень щодо розвитку ЛСАМ для кожного квадранту матриці.

Виходячи з приведених даних, всі представлені стратегії розвитку логістичних систем аптечних мереж можна умовно поділити на чотири типи: наступальні, оборонні, відступальні та стратегії ліквідації.

Оборонні та наступальні стратегії передбачають підвищення внутрішнього потенціалу та вкладення інвестиційних ресурсів у розвиток. Відступальна стратегія та стратегія ліквідації реалізуються без інвестицій і спрямовані на повне використання наявного потенціалу та швидкий вихід аптечної мережі з ринку.

В межах наступальних та оборонних стратегій виділені елементи, що обумовлені зовнішнім (переорієнтація та вихід на нові ринки) і внутрішнім (підвищення ефективності ЛСАМ у розрізі функціональної та інфраструктурної складових) середовищем. В табл. 1 представлена більш детальна характеристика запропонованих стратегій розвитку ЛСАМ.

Представлена конкретизація стратегій розвитку ЛСАМ відповідно зі значеннями внутрішніх і зовнішніх параметрів дозволяє провести оцінку можливих варіантів стратегій розвитку і в результаті аналізу обрати найбільш оптимальний варіант. При цьому аналізу підлягають стратегії, які передбачають вкладення інвестиційних ресурсів.

З метою впорядкування етапів і процедур формування, оцінки і вибору стратегій розвитку логістичних систем аптечних мереж нами пропонується схема послідовної реалізації даного процесу. Схема алгоритму, що описує прийняття управлінського рішення щодо перспективності реалізації стратегій розвитку, представлена на рис. 4.

Запропонований нами комплекс процедур (рис. 4) починається з аналізу діяльності аптечної мережі (внутрішнього середовища) і кон'юнктурних чинників, в умовах впливу яких ця діяльність здійснюється. Особливістю даних етапів є запропонована нами оцінка привабливості ринків на національному, регіональному і локальному рівнях (зовнішньо системні параметри), а також ефективності логістичної системи аптечної мережі у розрізі функціональної й інфраструктурної складових (внутрішньо системні параметри).

Таблиця 1

Характеристика стратегій розвитку логістичних систем аптечних мереж

Стратегії	Характеристика
Ліквідації	Застосовується у разі низької ефективності логістичної діяльності аптечної мережі та низької привабливості ринку. Характеризується швидким виходом з ринку і продажем активів. Не передбачає вкладення інвестиційних ресурсів.
Відступальна	Використовується за наявності слабких конкурентних переваг аптечної мережі та низької привабливості ринку. Передбачає повне використання ресурсного потенціалу і вихід з ринку. Для реалізації стратегії не потрібні інвестиції.
Оборонні	<u>Стратегія оптимізації та поліпшення існуючих позицій</u> застосовується у разі: 1) середньої привабливості ринку та низької, середньої ефективності ЛСАМ; 2) високої привабливості ринку та низької, середньої ефективності ЛСАМ. Реалізується шляхом підвищення ефективності функціональної та інфраструктурної складових логістичних систем аптечних мереж принаймні до середнього рівня. Потребує залучення значних фінансових та інших ресурсів в процесі реалізації, у тому числі для створення конкурентних переваг та інформування існуючих і потенційних споживачів.
	<u>Стратегія захисту власних позицій</u> використовується у випадку: 1) середньої привабливості ринку та середньої, високої ефективності ЛСАМ; 2) високої привабливості ринку та середньої, високої ефективності ЛСАМ. У цьому разі аптечна мережа має значні конкурентні переваги перед іншими мережами. Стратегія передбачає значні фінансові інвестиції для захисту ринкової позиції на зростаючому ринку і збереження існуючих споживачів. Однак, при цьому розмір інвестицій менший, ніж при використанні наступальних стратегій у зв'язку з тим, що витрати на збереження споживачів значно нижчі, ніж на залучення нових покупців.
	<u>Стратегія захисту власних позицій</u> використовується у випадку: 1) середньої привабливості ринку та середньої, високої ефективності ЛСАМ; 2) високої привабливості ринку та середньої, високої ефективності ЛСАМ. У цьому разі аптечна мережа має значні конкурентні переваги перед іншими мережами. Стратегія передбачає значні фінансові інвестиції для захисту ринкової позиції на зростаючому ринку і збереження існуючих споживачів. Однак, при цьому розмір інвестицій менший, ніж при використанні наступальних стратегій у зв'язку з тим, що витрати на збереження споживачів значно нижчі, ніж на залучення нових покупців.
Стратегії	Характеристика
	<u>Стратегія захисту власних позицій</u> використовується у випадку: 1) середньої привабливості ринку та середньої, високої ефективності ЛСАМ; 2) високої привабливості ринку та середньої, високої ефективності ЛСАМ. У цьому разі аптечна мережа має значні конкурентні переваги перед іншими мережами. Стратегія передбачає значні фінансові інвестиції для захисту ринкової позиції на зростаючому ринку і збереження існуючих споживачів. Однак, при цьому розмір інвестицій менший, ніж при використанні наступальних стратегій у зв'язку з тим, що витрати на збереження споживачів значно нижчі, ніж на залучення нових покупців.
Наступальні	<u>Стратегія переорієнтації на привабливі ринки</u> застосовується у випадку низької привабливості ринку та середньої, високої ефективності логістичних систем аптечних мереж. Може супроводжуватися одночасним підвищенням ефективності функціональної або/та інфраструктурної складових логістичної системи. Передбачає значні фінансові інвестиції для розширення мережі і формування ринкового попиту. <u>Стратегія виходу на нові перспективні ринки</u> використовується у разі середньої привабливості ринку та середнього, високого рівня ефективності ЛСАМ. Реалізується за рахунок створення конкурентних переваг на новому ринку і може супроводжуватися підвищенням інтегральної ефективності

Стратегії	Характеристика
	складових ЛСАМ. Потребує значних інвестицій для формування ринкового попиту.
	<i>Стратегія інвестування і зростання</i> відповідає ситуації високої привабливості ринку і високого рівня ефективності ЛСАМ. При використанні стратегії необхідно враховувати потенціал росту ринку і власної ринкової частки. Передбачає необхідність залучення значних фінансових та інших ресурсів для залучення нових споживачів.

Таким чином, для комплексної оцінки поточного положення аптечної мережі на ринку необхідно створити базу даних за наступними розділами:

- 1) характеристика, стан і динаміка товарного ринку фармацевтичної продукції;
- 2) найбільш привабливі регіональні, міські і локальні ринки;
- 3) характеристика аптечної мережі і її конкурентів. динаміка конкурентоспроможності;
- 4) економічні показники ефективності логістичної системи аптечної мережі (функціональна та інфраструктурна підсистеми).

Рис. 4. Процес формування і реалізації стратегій розвитку логістичних систем аптечних мереж

Джерело: побудовано автором

Наступним етапом є формування матриці стратегій розвитку логістичних

систем аптечних мереж (рис. 3) і визначення позиції (сектору) досліджуваної мережі за значеннями трьох параметрів: рівня привабливості ринку, інтегрального показника ефективності функціональної складової та інтегрального показника ефективності інфраструктурної складової логістичної системи аптечної мережі.

Після визначення поточної позиції розробляються можливі стратегії розвитку ЛСАМ (табл. 1) з подальшою їх оцінкою. Виконання етапу оцінки передбачає розробку заходів щодо реалізації стратегій, обґрунтування необхідності залучення фінансових, трудових та інших ресурсів, оцінку виникаючих ризиків. Після порівняльного аналізу стратегічних альтернатив здійснюється остаточний вибір найбільш оптимальної з точки зору конкретної аптечної мережі стратегії розвитку і розробляється детальний план її втілення у життя – реалізації.

Підсумовуючи результати виконаного дослідження, представимо більш детально механізм управління логістичними системами аптечних мереж. На рис. 5 представлений комплексний механізм управління ЛСАМ.

В межах першого етапу «Дослідження аптечної інфраструктури» необхідно проводити систематичний організований процес аналізу зовнішнього середовища, спрямований на виявлення домінуючих тенденцій розвитку фармацевтичного ринку, динаміки ключових показників галузі (реалізації фармацевтичної продукції, конкуренції, забезпеченості населення аптечними установами тощо), а також впливу інших суб'єктів фармринку на діяльність аптечних мереж і оцінку їх взаємодії. При цьому важливе значення на етапі формування логістичних систем аптечних мереж має грамотна політика з постачальниками, дистриб'юторами та іншими посередниками. Вивчивши динаміку попиту, при налагодженій взаємодії з постачальниками можна забезпечити безперебійну поставку продукції (лікарських засобів), яка користується попитом у всіх верств населення.

Проведений на даному етапі аналіз зовнішнього середовища повинен бути стратегічним, на якому системно аналізуються, узагальнюються та оцінюються чинники зовнішнього середовища.

Комплексна діагностика конкурентоспроможності (етап II на рис. 5) досліджуваної аптечної мережі надає можливість визначити її позицію (рейтинг) в порівнянні з основними конкурентами і намітити напрями підвищення конкурентоспроможності.

Важливе значення при формуванні логістичних систем аптечних мереж мають такі параметри, як територіальне розміщення і розмір мережі, які детально аналізуються в рамках третього етапу механізму 4. Інструментами механізму при цьому виступають карти Кохонена і картографічний аналіз.

Процедурами етапу функціонування логістичних систем аптечних мереж виступають оцінка їх ефективності на основі інтегрального методу, аналіз впливу інфраструктурної складової ЛСАМ на функціональну, виявлення проблем і пошук шляхів їх вирішення – напрямів підвищення ефективності ЛСАМ, які можуть бути зумовлені впливом прямих чинників (функціональна складова) і непрямих чинників (інфраструктурна складова), а також оптимізація управління внутрішніми товарними потоками, які є основними в ЛСАМ.

На даному етапі суто логістичні заходи удосконалення логістичної діяльності рекомендується поєднувати із заходами активізації маркетингової активності, чітко

скоректувати роботу з лікарями, мотивувати провізорів, які впливають на лояльність відвідувачів до певної аптечної мережі.

Рис. 5. Механізм управління логістичними системами аптечних мереж
Джерело: побудовано автором

До того ж необхідно акцентувати увагу на наступних напрямках бізнес-процесів аптечних мереж: побудова грамотних відносин з партнерами, побудова грамотної асортиментної політики, формування системи лояльності покупців.

Етап розвитку логістичних систем аптечних мереж передбачає реалізацію процедури обґрунтування і вибору стратегії розвитку, в межах якої враховуються зовнішні можливості розвитку і внутрішній потенціал мереж.

Висновки. Можливими стратегіями розвитку логістичних систем аптечних мереж автором визначені: наступальні стратегії (переорієнтації на привабливі ринки, виходу на нові перспективні ринки, інвестування і зростання), оборонні стратегії (оптимізації та поліпшення існуючих позицій, захисту власних позицій), відступальні стратегії та стратегії ліквідації. Проте, остаточний вибір стратегічного напрямку розвитку ЛСАМ залежить від поточного стану та ефективності аптечної мережі, наявності необхідних для реалізації стратегій ресурсів (фінансових, трудових, матеріальних тощо), ступеня ризиків.

Література

1. Мескон, М.Х.; Альберт, М.; Хедоури, Ф. Основы менеджмента. Изд-во: М.: Дело, 1992 г. ISBN: 5-85900-015-4.
2. Менеджмент і адміністрування: в 2 ч. Ч. 1. Історія менеджменту. Теорія організацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [О. В. Баєва, Л. В. Лазоренко, Н. І. Новальська та ін.]; за ред. О. В. Баєвої, Н. І. Новальської. К.: ДП "Вид. дім "Персонал", 2017. 336 с. Бібліогр.: с. 329–335.
3. Умнова С.А. Комплексное моделирование процессов управления материальными потоками для предприятий фармацевтического рынка. Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2013. № 2. С. 97-103.
4. Сулейманов Р.Ф. Методика формирования и оценки экономической эффективности маркетинговых стратегий фирмы с учетом фактора риска : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: маркетинг; [ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»]. Санкт-Петербург, 2014. 144 с.